

ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА И КНР В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7336649>

Норалиев Улугбек Сайдиганиевич

Директор центра языкового обучения и консалтинга Ташкентского государственного
университета востоковедения
bekpekin@mail.ru

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные направления сотрудничества Узбекистана и КНР в сфере промышленной кооперации, цифровизации экономики, информационно-коммуникационной, нефтегазовой и транспортно-логистической сферах, анализируется деятельность совместных инвестиционных проектов в Узбекистане с участием китайских инвесторов.*

***Ключевые слова:** промышленная кооперация, высокотехнологичные отрасли, цифровая экономика, цифровизация, инвестиционные проекты, совместные предприятия, индустриальный парк, “Безопасный город”.*

PECULIARITIES OF COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THE PRC IN THE FIELD OF INDUSTRIAL COOPERATION AND DIGITALIZATION

Noraliev Ulugbek Abduganievich

Director of the Center for Language Training and Consulting
Tashkent State University of Oriental Studies
bekpekin@mail.ru

***Annotation.** The article discusses the main areas of cooperation between Uzbekistan and China in the field of industrial cooperation, digitalization of the economy, information and communication, oil and gas and transport and logistics sectors, analyzes the activities of joint investment projects in Uzbekistan with the participation of Chinese investors.*

***Key words:** industrial cooperation, high-tech industries, digital economy, digitalization, investment projects, joint ventures, industrial park, Safe City.*

Важным направлением экономического сотрудничества между Узбекистаном и КНР в условиях углубления международного разделения и специализации труда, интернационализации финансово-экономических связей, роста открытости национальных экономик является промышленная кооперация, которая выступает как важный инструмент достижения высокой эффективности производства за счет рационального использования имеющихся производственных мощностей и ресурсов, способствующий росту занятости.

Межгосударственное сотрудничество в сфере промышленной кооперации, согласно данным Европейской экономической комиссии ООН, в среднем на 14-20 месяцев уменьшает время подготовки производства новой продукции по сравнению с организацией его исключительно собственными силами, а также на 50-70% снижает стоимость освоения нового производства.

Учитывая важность промышленной кооперации в обеспечении устойчивого экономического развития страны, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в

ходе выступления на церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров отметил, что “Узбекистан в настоящее время форсирует свое индустриальное развитие. Мы проводим политику сокращения сырьевого экспорта, диверсификации и наращивания производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

В данном контексте выступаем за активное развитие промышленной кооперации, организацию новых совместных производств, в первую очередь по глубокой переработке минерально-сырьевых ресурсов и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью для выхода на экспортные рынки”¹.

В этих целях Президент предлагал принять совместную программу промышленной кооперации и стимулировать представителей бизнеса двух стран на реализацию конкретных проектов с помощью различных инструментов совместных инвестиционных фондов, гарантирования и страхования инвестиций.

Следует отметить на сегодняшний день уже имеются несколько успешных примеров промышленной кооперации, которые, прежде всего, осуществляются в форме совместных предприятий. Так, в Узбекистане на начало 2021 года действуют 1799 предприятия (15,3% от общего числа) с китайскими инвестициями, из них 679 предприятие создано в последние 2 года. При этом более 120 предприятий – со 100% китайским капиталом. Аккредитованы также представительства более 70 китайских компаний. По числу созданных в Узбекистане предприятий Китай занимает второе место после России (1828 предприятий)².

Основной сферой деятельности предприятий с китайским капиталом являются: нефтегазовая, химическая, фармацевтическая, текстильная промышленность, транспорт, строительство и телекоммуникационная сфера.

Предприятия с китайским капиталом созданы во всех регионах республики. При этом наибольшее их число создано в Ташкенте (775), Ташкентской области (306) и Самарканде (88), а наибольшую долю от общего числа иностранных предприятий в регионе они занимают в Джизакской (35,6%), Сырдарьинской (30,5%) и Ташкентской (27,3%) областях.

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли, общий объем освоенных в Узбекистане китайских инвестиций в 2017-2018 годах превысил 1,4 млрд. долл. За 2019 год было привлечено китайских инвестиций и кредитов на 705,4 млн. долл. В настоящее время в рамках сотрудничества с Китаем реализуются всего 284 долгосрочных инвестиционных проекта на общую сумму 30,4 млрд. долл., из них 172 проекта на общую сумму 27,7 млрд. долл. в рамках утвержденных «Дорожных карт» и 112 проектов на общую сумму 2,7 млрд. долл. непосредственно на уровне местных органов власти³.

При этом в рамках сотрудничества с КНР по всем утвержденным «дорожным картам» 141 проект реализуется за счет прямых иностранных инвестиций на сумму 10,6 млрд. долл., а 31 проект – за счет кредитов международных финансовых институтов и зарубежных банков на сумму 17,1 млрд. долл.

Наиболее активно развивается инвестиционное сотрудничество в информационно-коммуникационной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, в сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов и др.

Среди инвестиционных проектов, утвержденных «дорожными картами», уже завершены 28 инвестиционных проектов на сумму 850,5 млн. долл., по графику реализуются 145 проектов на сумму 25,05 млрд. долл. и с некоторой корректировкой 27 проектов на сумму 2,5 млрд. долл.

¹ <http://uzdaily.uz/ru/post/56563>

² Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. Т.: 2021. – С.388.

³ <https://mift.uz/ru/investment-statistics>

Активно развиваются двусторонние отношения с китайскими правительственными финансовыми организациями, такими как Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) и Государственный банк развития Китая. С 2009 года совокупная сумма кредитов данных финансовых учреждений по 862 проектам составила 3,4 млрд. долл.

Налажено сотрудничество с Фондом «Шелковый путь» (ФШП), с которым подписано кредитное соглашение на сумму 600 млн. долл. по финансированию проекта в рамках реализации «Программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы». По данному проекту Министерством энергетики с октября 2019 года начато финансирование первого этапа работ на 235 млн. долл.

В 2018-2019 гг. путем привлечения средств технического содействия (грантов) правительства Китая на сумму в 54,1 млн. долл. были реализованы следующие проекты:

- поставка партии таможенного сканирующего оборудования (Фаза I) и (Фаза II) на 5,1 млн. долл. и 18,3 млн. долл. соответственно;
- оснащение медицинским и специальным оборудованием Республиканских детских медицинских центров и городских детских больниц города Ташкента на 6,5 млн. долл.;
- оснащение региональных реабилитационных центров для инвалидов современным медицинским оборудованием на 2,2 млн. долл.;
- поставка 4 комплектов магнитно-резонансных томографов (МРТ) для использования областными детскими многопрофильными медицинскими центрами Ташкентской, Андижанской и Самаркандской областей, а также клинической больницы скорой медпомощи г. Ташкента на 22 млн. долл.

Кроме этого, в рамках визита Премьера госсовета КНР в ноябре 2019 года подписаны грантовые соглашения на сумму 77 млн. долл. на реализацию следующих проектов:

- строительство «под ключ» сети радиосвязи стандарта DMR Trunk (Tier III) на 25,0 млн. долл.;
- создание при Академии МВД Узбекистана «Инновационного образовательного фонда» на 22,0 млн. долл.;
- создание «Интегрированного агропромышленного кластера» с законченным циклом производства в Сырдарьинской области на 30 млн. долл.

Одним из примеров китайских зон торгово-экономического сотрудничества в других странах является индустриальный парк Peng Sheng в Узбекистане, который был создан в 2014 году в Сырдарьинской области на площади 102 га за счет инвестиций китайской компании Wenzhou Jinsheng Trading в размере около 90 млн. долл. В Узбекистане парку присвоен статус Сырдарьинского филиала специальной индустриальной зоны «Джизак», а в Китае парк утвержден в качестве китайской государственной заграничной зоны торгово-экономического сотрудничества.

Резидентами парка являются предприятия по переработке и производству кожи, керамических плиток, обуви, мобильных телефонов, смесителей и вентилях, кормов для домашних животных, продуктов переработки внутренностей животных и другие в общей сложности 10 компаний, в которых трудятся более 1500 человек, из них около 1300 человек из числа местного населения. Одним из крупных предприятий на территории парка является завод AWP, созданный СП Peng Sheng и Алмалыкским горно-металлургический комбинатом, который выпускает в год около 2 млн. вентилях и смесителей на основе отечественного сырья.

Растет интерес к вложениям инвестиций в Узбекистан также со стороны китайских частных компаний, чему свидетельствуют следующие примеры.

В январе 2020 года между АО «Узавтосаноат», китайской компанией Sinotruk и MAN Truck & Bus SE подписано соглашение о создании совместного предприятия Uz Truck & Bus

Motors на базе существующего СП JV MAN Auto-Uzbekistan, по которому компания Sinotruk вошла в состав учредителей, вложив в уставной фонд данного совместного предприятия прямые иностранные инвестиции в размере 12,1 млн. долл. (Компания Sinotruk занимает первое место в Китае по объемам производства и экспорта тяжелых грузовых автомобилей и имеет более 20 заводов в Китае и 8 предприятий за рубежом).

Инвестиции китайской компании Sinotruk позволят увеличить производственные мощности совместного предприятия с 3 до 6 тысяч единиц коммерческой техники в год, поэтапно повысить уровень локализации производимой коммерческой техники до 50%, а также создадут более 100 дополнительных рабочих мест.

В соответствии с инвестиционным соглашением с китайской компанией Heng Bang Textile Central Asia на сумму в 30 млн. долл. в Наманганской области планируется строительство предприятия по производству пряжи из отходов текстильного производства в объеме 40 тысяч тонн в год. На экспорт будет отправляться значительная часть продукции, ежегодно примерно на 60 млн. долл. Пуск первой очереди предприятия запланирован на третий квартал 2020 года, что даст возможность трудоустроить более 1200 человек.

В Ферганской области начал работу новый цементный завод, созданный при участии крупной китайской компании Shanxi Xiangsheng, которая инвестировала 113 млн. долл. на реализацию первой очереди проекта. Благодаря передовым технологиям, используемым в производстве, данный завод способен вырабатывать 2,5 тыс. тонн высококачественного цемента в день. В мае 2020 года планируется завершить второй этап проекта, а на полную мощность завод выйдет к концу года, что даст возможность трудоустроить более тысячи человек.

Подобные заводы будут открыты в пяти областях Узбекистана, которые смогут выпускать около 6 млн. тонн качественного цемента в год, что будет способствовать развитию строительного сектора и создаст дополнительные рабочие места.

В сентябре 2019 года в рамках проекта стратегического инвестиционного партнерства по развитию сельского хозяйства в Узбекистане между Самаркандским областным хокимиятом, американской компанией GMFR Global Group и китайским холдингом Beijing Huiyuan Holding было подписано трехстороннее соглашение по созданию производства упакованной воды, соков и молочных продуктов. Новый завод будет ежегодно производить 20 млн. тонн продукции, которая будет направляться на экспорт. При этом для производства натурального сока будет завезено оборудование стоимостью порядка 100 млн. долл.

В 2017 году китайская корпорация Jinsheng Group инвестировала более 100 млн. долл. на реализацию проекта по созданию высокотехнологичного текстильного комплекса в Кашкадарьинской области с общей производственной мощностью 15,0 тыс. т смешанной пряжи и 10 млн. кв. м ткани. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2021 год, что позволит обеспечить работой 700 человек.

В корпорацию Jinsheng Group входят 77 компаний и предприятий, расположенных в Германии, Швейцарии, Китае и других странах, с общим годовым оборотом более 3 млрд. долл., которые специализируются на производстве текстиля, машиностроении и других отраслях.

«UzbekTelecom» в ближайшее время получит 107 млн. долл. от корпорации «Huawei» на модернизацию и развитие сети широкополосного доступа и 50 млн. долл. от корпорации «ZTE» на расширение перечня коммутационного оборудования по технологии NGN и модернизацию сети мобильного широкополосного доступа национального оператора «UzMobile».

Китайская компания China Gezhouba Group Corporation (CGGC) начала строительство новой тепловой электростанции мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской

области. ТЭС ежегодно будет потреблять порядка 2 миллиардов кубических метров природного газа, а производство электроэнергии достигнет 10 миллиардов киловатт-часов.

Еще одно важное направление сотрудничества Узбекистана и КНР в настоящее время является ускорение процессов цифровизации, которая в условиях пандемии приобрела особую актуальность. В современных условиях рынка очевидной является необходимость системных преобразований и действий, направленных на развитие цифровой экономики в социально-экономических системах всех уровней.

В последние годы многими странами принимаются масштабные меры по внедрению и развитию цифровых технологий. Различные отрасли экономики подвергаются всеобъемлющей цифровизации, в частности, принимаются меры по развитию онлайн-торговли, расширению применения электронных платежей, расширению использования системы электронного документооборота. Принимаются соответствующие меры по ведению бизнеса с применением последних разработок в области цифровых технологий, расширению электронной торговли, совершенствованию нормативно-правовой базы электронного документооборота.

В связи с этим важно было бы выработать с КНР совместные меры по еще более широкому внедрению информационных технологий в сферы международной торговли, таможенного оформления, транспорта, образования. Важное значение имеет дальнейшее увеличение объемов торговли за счет использования электронных торговых площадок.

Необходимо отметить, что в данном направлении осуществляются определенные работы. Установлено сотрудничество с крупными китайскими компаниями, в частности, реализуется проект «Безопасный город» с компанией HUAWEI на общую сумму 1,3 млрд. долл. Проект предусматривает внедрение системы «Безопасный город» в два этапа: первый этап в городе Ташкенте на сумму до 300 млн. долл. и второй этап одновременно в Каракалпакстане и других областях республики на сумму до 1,0 млрд. долл.

Планируется расширить масштабы цифровизации медицинской сферы в Узбекистане с участием китайских специалистов, включая дистанционные услуги, внедрение электронного делопроизводства в поликлиниках и больницах. Между специализированными центрами и их филиалами на местах будет налажена связь на основе технологий телемедицины, увеличены возможности для диагностики и лечения в регионах.

REFERENCES

1. Бао Н. Состояние и перспективы цифровой экономики в Китае // Финансовая экономика. – 2021. – №4. – С.123.
2. Ли П., Ци Ю., Тан Ц. Китайский рынок онлайн-торговли // Образование и право. – 2020. – №4. – С. 445..
3. Сунь Ц. Развитие политики КНР в области международной электронной коммерции // Финансовая экономика. – 2019. – №4. – С. 540.
4. Хакбердиев К. К. Сотрудничество Узбекистана и Китайской Народной Республики в области добычи минеральных ресурсов // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. Special Issue 1. – С. 713-718.
5. Арипова М. Узбекистан - Китай: многовековое сотрудничество / <https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-kitay-mnogovekovoe-sotrudnichestvo-20-08-2020>
6. Кутбитдинов Ю. Китайский вектор узбекской экономики / <https://review.uz/post/kitayskiy-vektor-uzbekskoy-ekonomiki>
7. Хасанова, Г. Д. Экономические связи между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой // Молодой ученый. – 2016. – № 13 (117). – С. 535-537.

-
8. Юлдашев, А. С. У. (2019). Региональное развитие КНР: на примере социальноэкономического развития Западного Китая. Региональные проблемы преобразования экономики, (4 (102)), 34-40.
 9. Юлдашев, А. (2022). ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОТЕНЦИАЛ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ. Sharq ma'shali/Vostochnyy fakel, 14(1), 136-144.
 10. Нигманов, А. У. (2020). ХИТОЙДА YOQILGI-ENERGETIKA MAJMUASI VA TARMOQ RIVOJLANISHING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI. ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО, 1(2).
 11. Nigmanov, A. U. (2019). O ‘zbekistonda atom energetikasini rivolantirish muammolari va sohaning istiqbollari. Молодой ученый, (42), 323-325.